

1. FORMATO DE LECTURA Y REVISIÓN DE ENTREVISTA

Nombre e la persona que realiza la lectura: Luisa Fernanda Cardenas Latorre

Universidad en la que estudia o estudio: Universidad Pedagógica Nacional

A continuación, lea la entrevista y en cada punto que le genere reflexión, haga una marca en el texto como por ejemplo un número en azul, **1** y en la tercera columna de la derecha justo a esa altura, copie ese número y anote su reflexión. Lo que llamamos reflexión se refiere a aspectos que considere importante dentro del relato, que no se deben pasar por alto, aspectos significativos, representativos, claves, o aspectos que le gustaría comentar. Todo se vale. Aspectos que quizás quiera preguntar para mejorar la comprensión, etc. es su análisis y percepción del relato que nos comparte la profesora en este caso.

LÍNEA	ENTREVISTA	Análisis, comentario o reflexión
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41	<p>Desde siempre quise ser profe, empecemos por ahí. Mi papá construyó nuestra casa y desde que era pequeña, mi hermana y yo cogíamos los ladrillos y hacíamos pupitres y mis hermanos menores ahí. Toda la vida sentí como esa vocación. Sí, digámoslo así.</p> <p>Yo estudié en la escuela pública y también en colegio público. Tengo un recuerdo muy bonito de la escolita Salesiana del 20 de Julio. La profesora Luz Marina de quinto que fue tan cariñosa, super cariñosa, sobre todo recuerdo eso, el cariño con el que nos trataba. Yo siempre fui más bien calladita, ensimismada, pero la profe siempre nos sacaba las cosas con sus estrategias¹. Recuerdo eso.</p> <p>Y empiezo mi bachillerato con más ganas de ser profe. Por ese entonces nos fuimos a vivir a Fusa un año ya que mi papá quería ensayar allá, construir una casa, y allá hice mi sexto, pero a mi papito no le gustó, entonces nos devolvimos para acá, y otra vez, colegio público. En casa éramos 7 hermanos y la situación era un poco compleja, aunque a algunos hermanos sí les pagó colegio privado, pero a nosotras público.</p> <p>Salgo del Bravo Páez, en el 93 de 17 años, confusa, como que todavía no sabía que hacer. Me presenté a la Pedagógica una vez y me frustré porque no pasé. No volví a intentar. En ese tiempo no había quién le mostrará a uno como un camino, ni una tía, ni los papás. Ellos eran encarrilados en su trabajo, cuidado sus hijos, ese rollo era lo que uno lograra ver, pero no había alguien que le dijera a uno. Mi familia no fue muy académica, que tuviéramos primos estudiados, no. Entonces era lo que uno lograra como para medio decir “será por acá o por allá”.</p> <p>Por esa época mi hermana mayor tenía almacenes de zapatos en el Restrepo y en el norte. Entonces lo que hice fue pegarme a trabajar con ella y ahí se me fueron tres años de mi vida, bueno aunque sí hice cursos de secretariado. Me volví a presentar a la Pedagógica una segunda vez y no pasé y decía “no, entonces ¿será qué es que no voy a ser maestra?” y un día que venía del norte, de la 85 con 15, del trabajo de mi hermana cuando existía el Telecom, en la Caracas como por Chapinero, pues me bajé y tomé un directorio -cuando existían los directorios- y dije “<i>qué bueno irme a estudiar a otra parte, no tiene que ser acá</i>” sabía que Manizales era una ciudad universitaria, así que de pronto allá. Mi familia es de Manizales y del eje cafetero, la de mi mamá y la de mi papá. Mi papá es de Armenia y mi mamá es del norte del Tolima, cerca a Manizales. Mi papá, no es por nada, pero mi papá todo lo que yo le pedía, él me lo daba,</p>	<p>1. Me parece importante el como la profesora tenia estrategias para que sus estudiantes fueran más participativos, porque hace que los niños tengan cariño y ganas de aprender más cosas.</p> <p>2 el trabajo en equipo es una de las cosas que me parece muy importante en la formación de maestros. Por ejemplo, en lo que llevo de mi carrera la mayoría de trabajos se hacen en grupo y pienso que esto se hace con el fin de que se aprenda a trabajar en colectivo, ya que la sociedad actual, influida con el capitalismo, es muy individualista, solo se piensa en uno mismo y no en los demás. Al trabajar en equipo uno puede aprender de otras personas y buscar estrategias que ayuden a la formación de la comunidad.</p>

<p>42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99</p>	<p>en medio de todo, entonces yo pensaba <i>“qué tal él me diga que sí y sí me pague allá”</i> y fue así. Él me pagó allá y me fui en el 96.</p> <p>Me presenté a la Universidad de Manizales a educación especial y a la Universidad Católica a fonoaudiología. Las dos universidades son de carácter privado. En la que pase. Empecé a estudiar Licenciatura en Educación Especial, en donde obtuve el mejor puntaje, además me seguía rondando en la cabeza ser maestra y lo veía también por el lado de la educación diferente, porque en fonoaudiología también podía trabajar con personas sordas. Empecé a estudiar educación especial, fueron 4 años, toda mi familia aquí en Bogotá y yo allá vivía con un par de abuelitos que eran tíos de mi mamá. Entonces, llegué a una casa desconocida y en la universidad conocí todo el tema de la educación especial. Trabajamos el énfasis de la universidad que era autismo y déficit cognitivo, que en ese tiempo se solía llamar retraso mental. La universidad tenía dos instituciones en dónde uno hacía práctica desde cuarto semestre. Nunca lo dudé, nunca pensé en salirme, yo encantada con ser maestra. Recuerdo que en octavo semestre tuve un año de práctica en la ruralidad, en Manizales. Rifaban para donde uno tenía que irse en una práctica intensiva. Y recuerdo que quería irme para la ruralidad en Neira Caldas, que era ir a vivir allá con otros profesionales y pues se me dieron las cosas y me fui para allá durante 11 meses. Trabajé con veterinarios, fonoaudiólogos, médicos, licenciados, entonces las universidades brindaban la vivienda, uno tenía que pagar la comida, nos daban el transporte, una cosa maravillosa, eso fue inolvidable para mí también, con esta experiencia me terminé de convencer que lo mío sí era esto.</p> <p>Al finalizar la carrera, en el último año, nos daban tres opciones para graduarse. Tesis, un diplomado (que se tenía que pagar un semestre más) o hacer un año de servicio social. La única condición de la Universidad era buscar un pueblo donde desarrollar el proyecto de servicio social, siempre con la comunidad. Hicimos el mismo proyecto con Luz Dary, mi mejor amiga que es de Villa María. Mi mamá tenía todavía su abuelita viva y toda la familia Aguirre era de un pueblito cerca de Manizales que queda como a dos horas, norte del Tolima. Entonces dije <i>“pues me voy y vivo con mi abuela un año y desarrollo el proyecto y vengo y me gradúo”</i>, y mi amiga Luz Dary dijo lo mismo, ella le presentó el proyecto al alcalde de Villa María y yo al alcalde de Berbeo.</p> <p>En los pueblos se vive mucho el tema de la política y el partido político del alcalde de Berbeo era contrario a mi familia. Lo primero que me preguntó cuándo vio mi nombre completo fue: <i>“¿usted es de cuáles Aguirre?”</i> y le dije: <i>“Pues mi tío tiene tienda en tal lado...”</i> <i>“Ah, usted es sobrina de Pedro Aguirre”</i>, le dije: <i>“Sí, yo soy sobrina de él”</i>, y yo cuando dijo eso, dije: <i>“Ya me dijo que no”</i> (jajaja), pero cuando vio que yo era de la Universidad de Manizales, me dijo: <i>“yo soy egresado de ahí. No, digamos que a usted la salvó eso”</i> (jajaja). Pues quedó encantado, porque era economista de esa misma universidad. Él me dio el empleo por un año, me dijo, <i>“ah, (jajaja), la voy a dejar que trabaje acá, acá hacemos... ..”</i> Bueno, me explicó todo lo social que se hacía en las veredas, y quedé, pues, más fascinada. Yo estaba feliz, pero más de uno me criticó, que un año más, que no sé qué, pero yo lo veía como una bella experiencia <i>“que rico tener algo de experiencia”</i>, entonces fue así.</p> <p>La diferencia con mi amiga fue que a mí me pagaban un mínimo, a ella no, entonces me dijo: <i>“si usted acepta le vamos a pagar”</i>; yo encantadísima, en toda la carrera no trabajé, <i>“bueno, pues a mí me sirve”</i>, claro, iba a vivir con mi abuela, iba a vivir con la familia, me dieron oficina,</p>	<p>3 aprender el lenguaje de otras personas como las personas con discapacidad auditiva o visual es algo muy importante en la formación como maestros. Todos tienen derecho a la educación, pero pienso que al no tener una comunicación correcta con personas con algún tipo de discapacidad, no pueden tener una educación de calidad. Algo que me parece muy lindo es que los estudiantes sordos que tuvo esta profesora es que la corregían en las señas que ella usaba para enseñarles, y puede que ella aprendió y corrigió esto para darles una mejor educación a sus estudiantes.</p> <p>4 De aquí me parece muy importante lo que ella dice sobre como los colegios privados no permiten que los maestros tengan su propia metodología para enseñar, sino que todos se tienen que amoldar a una metodología de enseñanza. Esto podría deberse a que las instituciones quieren que los estudiantes sean formados para lo que quiere la sociedad, que sería para producir capital, pero</p>
--	---	--

<p>100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157</p>	<p>trabajaba con una psicóloga, con una enfermera, era todo un equipo social genial, nos dieron hasta conductor, viajábamos en una Toyota a las veredas, o sea, una cosa que yo decía, no, le decían a uno doctora para acá, doctora para allá (jajaja), y sin graduarnos, y yo ¿qué es esto?, pero fue maravilloso porque era un contacto con la comunidad del campo, genial.</p> <p>Ahí dije: <i>“No, qué rico ser profe del campo”</i>; yo siempre lo manifesté y lo pensaba así. Y más porque cuando íbamos a la casa en donde nos quedábamos en La Palma, un pueblito al que íbamos a pasear cuando éramos pequeños, la vereda de mi mamá, a cuatro horas subiendo, siempre pasábamos por una escuelita súper hermosa. Yo la miraba y decía: <i>“No, qué belleza”</i>. Me parecía muy lindo, una escuela. ¿Por qué una escuela? y sigue pasando. Una escuela congrega todo, no solamente a los niños. Ahí es donde se hacen las juntas de acción comunal, si hay una reunión de X o Y, que reparten los regalos de Navidad, que las novenas, lo congrega todo, sigue siendo un espacio de la comunidad.</p> <p>Pues se terminó ese año, y me gradué el 22 de diciembre del 1999 de la Universidad de Manizales. Mi intención era quedarme por esa región y repartí hojas de vida hartísimas, y no fue posible, no me salió nada por allá. Tenía muchos conocidos, tenía muchos contactos, y no, no, entonces como en abril ya desistí, y ya me vine para Bogotá. Vengámonos para Bogotá.</p> <p>Yo no conocía mucho del Distrito, no estaba como en este contexto, entonces, uno sabe cómo son las mamás. Yo con esa hoja de vida debajo del brazo, y le decía: <i>“Ma, ¿qué hago?”</i> Había un colegio en la misma cuadra <i>“pues vaya, llévela a allá”</i>. Pero uno golpear y llevar una hoja de vida así como así (jajaja). Y así fue, ese fue mi primer colegio, un colegio de “garaje”, el Gimnasio Indoamericano. Y sigue existiendo, ahí estudio mi hija inclusive, preescolar, porque es muy artístico. Entonces yo golpeé, me abrió el profe Carlos y le dije, <i>“yo soy fulanita de tal, yo soy vecina de ustedes, yo me acabé de graduar, pues...”</i> en el barrio El Sosiego, por la cuadra de la casa de mi papá. Entonces el señor pues me aceptó la hoja de vida y como a los 15 días me llaman para dar Ciencias Naturales por horas. Pues yo lo acepté. Eso fue en todo el 2000 y ese trabajo me duró hasta agosto, en agosto el profe, como era un colegio pequeño, me dijo que no me podía pagar más, tocaba que otras profes contratadas en el colegio asumieran esa carga. Pues yo lo entendí, le dije: <i>“No, tranquilo, profe, no se preocupe”</i>.</p> <p>En agosto ya alguien me habla de las interinidades del Distrito, inclusive un señor de una tienda; que era compadre de mi mamá. Él tenía unas hermanas en el Distrito y él sí me hablaba y me hablaba del Distrito, pero para mí era como si me hablara de otro mundo, porque yo ni me interesé ni le veía la importancia, o sino yo estaría vinculada desde el 2000. ¡Sí, desde el 2000! Cuando él me empezó a hablar y yo no sé, esa parte no la tengo clara, no la recuerdo muy bien, porqué fue, pero resulté vinculada con una interinidad del Distrito por tres meses. Eso fue en el 2001. Por eso me dicen que yo puedo hacer un proceso ahí, que bueno, luego lo haré, con calma.</p> <p>El caso es que logré trabajar tres meses en un colegio de Barrios Unidos. Un trabajo que yo también decía: <i>“No, que dicha quedarme acá”</i>. Era un taller de educación especial; entonces eran puros talleres y solamente los viernes hacíamos todo lo pedagógico y les enseñaba matemáticas, lenguaje, sociales, ciencias, las básicas. Mí grupo estaba diagnosticado</p>	<p>no quieren que ellos se pregunten e indaguen por lo que pasa en la sociedad y que estudien lo que realmente sueñan estudiar.</p> <p>5 esto que nos menciona la persona entrevistada me parece muy importante, porque se debe mostrar lo que se trabaja con los estudiantes, y no solo con los estudiantes de las zonas urbanas si no también con estudiantes de las zonas rurales, el proceso de aprendizaje que tienen los niños y jóvenes de estas zonas del país que casi no se tienen en cuenta y solo se mencionan como temas del montón. Además de que estas metodologías de aprendizaje podrían ayudar a otros maestros y se pueden implementar en la educación de otros niños del país, así se pueden obtener varios saberes.</p> <p>6 A los niños se les deben inculcar varios conocimientos, no solo enseñarles la lectura y la escritura, que es lo que en años anteriores era lo más importante que se aprendiera, sino que también hay que enseñarles sobre el cuidado de lo vivo, sobre la historia de</p>
--	--	---

<p>158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215</p>	<p>con déficit cognitivo, eran como unos doce adultos, todos con déficit cognitivo, que estaban en un nivel de tercero de primaria y ellos trabajaban madera. Había como un emprendimiento con ese tema. Ese trabajito me duró pues tres meses, porque pues ya se me acabó la interinidad. A mí lo que me sorprende todavía es que eso fue en el 2001 y yo me vine a contactar con estos temas del concurso de méritos y todo esto como en el 2004. O sea, no sé qué me pasó en esos tres años que no me avisé, no sé qué pasó.</p> <p>El caso es que de ahí me fui para colegios privados, para colegios privados. Duré quince años en lo privado, quince años. De ahí me fui para un colegio de Santa Librada, más o menos grandecito, cuando existían colegios de convenio, cuando la Secretaría de Educación le pagaba a la rectora un dinero por ciertos niños, un colegio más o menos grande. El Santa Ana del Sur, y hace poco me invitaron a sus cincuenta años. Allá dejé un buen trabajo. Yo trabajé con Santa Ana cuatro años y en ese colegio fui la profe del mismo grupo. A mí me entregaron un segundo y lo tuve en segundo, tercero, cuarto y quinto y lo gradué. En la universidad uno siempre aprende una cierta teoría y no sé qué, pero digamos que la práctica sí es lo que lo fortalece a uno, eso es indudable, indudable. Por ejemplo, ahí fue donde yo aprendí a aplicar proyectos, que ha sido mi estrategia. Siempre han sido proyectos de aula, que es donde uno recoge como varias cosas al tiempo y puede apuntarle a las dificultades o a las necesidades de cada niño y me ha funcionado muy bien desde ese entonces. Digamos que esa fue mi escuela, el colegio Santa Ana. Estando en este colegio me presenté a un concurso, me empecé a empapar del distrito y en el 2004, y pasé como con el puesto 64, cuando en la entrevista me dicen que mi título no coincidía con el perfil al que me había presentado. Yo nunca apelé eso, nunca puse abogado, no sabía que todo se podía apelar, yo no sabía nada de eso, y nadie se lo decía a uno. Después supe que se hubiera podido apelar y, en fin...</p> <p>De ahí, un compañero que se va me dice <i>"no, en Cafam están recibiendo"</i> pues yo mando mi hoja de vida y me fui para Cafam y en Cafam duré otros cuatro años. Ahí fui profe de primaria. Era un colegio súper grande, porque eran cuatro Cafanes de concesión. Digamos que yo sí he ido escalando de colegio chiquito a grande. En ese colegio de Cafam solo me dan primaria. Allí conozco a Nelson. A los cuatro años, el rector Miguel nos sienta a las tres profes de tercero. De mi tercerito habían perdido el año tres niños y de los otros terceros no, a mí me da la impresión que eso no le gustó a él, y nos dijo, como hacen en esos colegios, así a quemarropa, y delante de ellas, dijo: "No, aquí hay una profe que se va"; y empezó como a hablar de los procesos y que no sé qué, porque pues a ellos no les convenía mucho que los niños perdieran el año, pero igual yo tenía todo el sustento, pero bueno, el caso fue que me dijo que yo era la que salía, y dije <i>"listo, profe, pues ni modo"</i>.</p> <p>Y recuerdo tanto que, como en todo colegio se escuchaban rumores y cosas, ya sabía que era yo la que salía <i>"de terceros sale tal"</i>. Yo recuerdo que había hecho un proceso muy bonito de producción textual con los niños y cada niño tenía un libro que había realizado, que yo les había mandado a plastificar con letra dorada, el autor, todo. Un trabajo súper hermoso, y recuerdo tanto que yo tenía el libro de Daniel Bejarano ahí en mi mano, y dije, si el rector me saca, le dejo ese libro de recuerdo (jajaja).</p> <p>Y así fue, le puse el libro ahí, un libro grandecito, verdecito, de tapa dura y lo abría uno y puras producciones del niño de tercero y era un proceso porque se veían dibujitos, luego letrica, luego un cuento, una cosa divina,</p>	<p>donde viven, sobre lo que pasa en el mundo. Se les debería dar más información y orientarlos en lo que quieren formarse para la vida, puesto que aun sucede que hay jóvenes que se gradúan del bachillerato y no saben sobre las ofertas de estudio de las universidades o los convenios que tienen algunas instituciones respecto a becas para que sigan estudiando, y esto sucede porque no tienen profesores que los guíen en estos procesos. Y no digo que este mal enfocarse en la lectura y la escritura porque también es muy importante en su formación, pero también se les deben dar el saber sobre otras cosas.</p> <p>7. Muchas personas no reconocen el trabajo que hace el maestro, hasta los mismos profesores entre ellos no reconocen lo que trabajan sus compañeros. Sucede mucho que en la sociedad no se les da un reconocimiento a los maestros, en las instituciones educativas se contratan a personas que no quieren ser profesores y pasa que en los salones de</p>
--	--	--

<p>216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228</p>	<p>y le dije: <i>“profe, pues mire, el trabajo que yo hago, pues yo no sé qué razones tenga usted para sacarme”</i>. Pues igual ahí traté como de defenderme, de argumentarle mi trabajo, y algo que me pasó en este colegio y en el anterior es que -no sé qué tanto influya en eso- pero me ha tocado aprender que uno tiene que ser más sociable con los compañeros², integrarse más, porque ese día me lo sacó a relucir. Sí, me dijo, <i>“pero ¿por qué no trabaja más en equipo?”</i>, le dije <i>“no es que no trabaje en equipo”</i>, o no sé si sería eso en ese entonces, de pronto. El caso fue que cuando le pasé el libro, él me dijo: <i>“Pues, uno tiene que ser como las gallinas, profe, cacarear lo que hace”</i>; y que él desconocía muchas cosas mías; sin embargo, igual lo hice, le dejé el libro e igual me sacó. Me fui de Cafam en el año 2008.</p>	<p>clase esas personas solo les dan guías o una serie de trabajos para sacar una nota. Esto hace que los niños y jóvenes no tengan una educación de calidad, porque esos profesores no les enseñan en realidad.</p>
<p>229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252</p>	<p>Para ese momento ya tenía todos los niveles de lengua de señas, y cerca a la casa hay un colegio muy conocido que se llama La Sabiduría, La Sabiduría tiene colegio de niños oyentes y un colegio de niños sordos, aunque ya acabó el de niños sordos. Fui y golpeé la puerta de las monjitas del colegio de niños totalmente sordos, y me recibieron la hoja de vida, y con ellos trabajé dos años. Yo les dictaba clase a niños de tercero en lengua de señas, las ocho materias y ellos me corregían y se reían de mí, me decían mal profe (jajaja)³. Y se reían, pero me corregían que así no era, me corregían las señas, eso fue de una locura, pero ahí saqué adelante ese proceso, pero de ahí también me sacaron por lo mismo, porque la situación complicada, yo era de las nuevas, ya había profes que llevaban diez, doce años; pues claro, yo era la nueva, pues me sacaron. Pero digamos que ahí también logré cosas bonitas con esos niños. Yo que salgo de La Sabiduría y Nelson, a quién conocí en Cafam y que seguía trabajando allí supo de mi proceso de dos años con los niños sordos y todo el trabajo que hice, me dice, finalizando ese año <i>“La rectora Pilar está buscando una profe de ética para bachillerato”</i>. El rector Miguel ya no estaba. Yo soy catequista, en los primeros cuatro años que estuve en Cafam yo estuve en el grupo de catequesis, y los sábados también trabajé con adultos pues hay educación para adultos y yo les dicté ética y lenguaje. Y en algún momento también dicté los temas para las primeras comuniones. Entonces, yo me imagino que la rectora Pilar dijo <i>“de pronto”</i>, y que Nelson también intercedió por mí, cuando vio que me iba a quedar sin empleo otra vez.</p>	<p>8. como comentario final del texto, es importante conocer y darle importancia al cargo de maestro, porque el maestro es el que ayuda y guía en la formación de las personas. No solo en las zonas rurales sino también en las zonas urbanas, cada persona debería tener acceso a una educación de calidad. Y también los maestros deberían ser más reconocidos, ser maestro no es algo malo, para mi es algo muy hermoso, porque los maestros son esas personas que nos brindan información, nos forman como personas. Conocer esta historia es algo tan maravilloso, esta maestra a pesar de las dificultades sigue luchando por enseñarles a sus alumnos de la mejor manera posible, da a conocer el trabajo que hace con sus estudiantes de la comunidad rural, una comunidad donde es muy difícil tener una</p>
<p>253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273</p>	<p>Me voy para Cafam y nuevamente me reciben y otra vez con los mismos compañeros. Fue un tema ahí, fue un proceso como chistoso, porque los niños que yo tuve en primaria ya estaban en bachillerato. Algunos compañeros me acogieron, otros no. <i>“¿Usted de primaria en bachillerato?”</i> ellos como que no se convencían de eso. Tuve choque con unos pocos, pero la mayoría sí me querían. Entonces, <i>“que mi profe de primaria, que mi profe de tercero, que mi profe de segundo”</i>. Eso fue bonito. Daba ética a diez cursos, me quemé demasiado yo he sido más que, digamos <i>“pila”</i>, he sido muy responsable y comprometida. Yo me trasnochaba preparando esas clases de religión, porque yo daba Ética y Religión. La religión, la dan los profes de sociales, que eso también tiene mucho que ver con sociales. Yo no dejé el trabajo tirado porque soy muy responsable, pero yo lo vi grave. Yo decía: <i>“No, ¿yo en qué me metí?”</i>. O sea, yo decía, muy complicado meterse uno en un área que no es de uno. Pero bueno, el caso fue que terminé ese año así. Terminé solo ese año así. Para los primeros días de diciembre me decían <i>“no profe, usted sigue, tranquila, ta, ta”</i>. Entonces, a mí me dijeron que yo seguía. Pero entonces lo primero que yo le pregunté a mi coordinadora fue que si me iba a dejar en primaria. Entonces yo le dije si me dejan en primaria, yo sigo. Pero si me dejan en bachillerato, me da mucha pena pero no puedo. Y así fue cuando me</p>	<p>que nos brindan información, nos forman como personas. Conocer esta historia es algo tan maravilloso, esta maestra a pesar de las dificultades sigue luchando por enseñarles a sus alumnos de la mejor manera posible, da a conocer el trabajo que hace con sus estudiantes de la comunidad rural, una comunidad donde es muy difícil tener una</p>

<p>274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331</p>	<p>dijeron: <i>“No, profe, usted seguiría con la misma carga”</i>. Dije: <i>“No sumercé, Dios la bendiga, muchas gracias”</i>. Pues yo sabía que me quedaba sin trabajo. Y le dije: <i>“No, dejemos así”</i>. En 2013, y es que Dios ha sido grande. Entonces, en 2013 dije que no y pasé Navidad. En ese mismo año 2013 hubo concurso de ingreso al Distrito, y pasé el examen de ingreso, pero había que esperar a que pasara todo el proceso, un año más o menos.</p> <p>Sin embargo, estando en Cafam ese año me metí al programa Hermes de Cámara y Comercio de Conflicto Escolar, me capacité y comencé a trabajar con el programa Hermes. con conciliadores, conciliación escolar, se llama eso. Trabajé con Cámara y Comercio seis meses. Entonces, me dieron seis colegios del Distrito y yo los iba a visitar y los capacitaba para formar conciliadores escolares. A profes y a niños que querían ser conciliadores. fue un trabajo chévere. No me desvinculé del todo de la educación. Después de eso, estando ahí con ellos, fue cuando alguien me habló de la provisionalidad, del Sistema Maestro. Yo también, desconectada de eso. Yo no sé qué me pasaba, El caso fue que en el 2014 empiezo a ingresar al Sistema Maestro y es cuando me sale una provisionalidad en un colegio de Kennedy, en el Manuel Cepeda Vargas. Un colegio grandísimo, de los más grandes de la localidad. Tenía tres sedes y yo era la educadora especial de las tres sedes. Me tocaba también trote pa' acá, trote pa' allá. Y así fue. para ser educadora especial, docente de apoyo. Y ahí estuve hasta que me nombraron. En 2010 hubo concurso, pero a ese no me presenté. Es que para entrar al distrito duré diez años, detrás de ese cargo, por eso cuando a mí me posesionaron, solté lágrima.</p> <p>Me llaman el 15 de agosto de 2014 para nombrarme y a empezar todo el proceso. Y como yo compré PIN para la ruralidad, yo sabía a la fija que iba para allá. Cuando compro el PIN en el 2013 y presenté el examen, fue el primer año que el distrito vendió el PIN para la ruralidad porque de ahí para atrás la gente compraba el PIN general. Entonces, escogí el Sumapaz. De allá la gente se devolvía o dejaba el trabajo tirado. Recuerdo que cuando yo compré el Pin decía: PIN para Sumapaz o PIN para la Bogotá Urbana, y yo lo compré para la ruralidad; pero yo lo compré pensando que Sumapaz era como Usme Alto (jajaja) que era como hasta por ahí no más. Cuando me fui a conocer, Dios mío, terrible, me monté a una flota a la 1:00 de la tarde y llegué a las 7:00 de la noche, pues era un cebollero, esos que paran en todos lados. Me subí a la 1:00 de la tarde con Nelson, quien es actualmente mí esposo, y Nelson después de que pasaron cuatro horas, era callado, no decía nada, yo, yyyjuemadre. Pero yo ya sabía que iba a aceptar. Y llegué a La Unión Sumapaz.</p> <p>Yo podría decir que en realidad el Distrito me cambió a mí la vida. En el sentido, primero, de ser autónoma en lo que yo quiero lograr con los niños, porque esos colegios privados, el coordinador entraba a verme la clase. ¿Qué pasó con esas dos profes cuando me echaron? Pues que yo no seguí la línea de ellas, todas eran súper tradicionales, cuadrículadas, o sea, sí la una hacía, la otra hacía, y yo no era así. Yo sí las escuchaba y me sentaba en la reunión con ellas, Y luego yo decía: <i>“Nooooo, yo no hago eso”</i> (jajaja) porque era súper cuadrículado. El caso es que, yo sé que por eso me salí. Digamos que los colegios privados no permiten que uno viva la educación en el aula como tiene que vivirla y como un buen maestro la siente, que es desarrollar todo lo que uno tiene que desarrollar.⁴</p> <p>A mí me posesiona Petro en Corferias. Ese día dije <i>“no, aquí empiezo una nueva vida”</i>. Ni siquiera tanto por el tema económico, bueno, también, pero además uno sabe que tiene la posibilidad de hacer otras cosas y</p>	<p>educación de calidad y es algo muy valioso ver que aún existen personas que se interesan por mostrar y enseñar de verdad a los niños y jóvenes.</p>
--	--	--

332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389

ascender en muchos aspectos. Que es lo que he venido haciendo, las oportunidades que uno tiene aprovechar. También el tema del trabajo con población muy vulnerable, sí, me parecía bonito y segundo, pues a la educación pública llegan las personas que requieren de verdad un apoyo.

Me fui para Sumapaz en un agosto del 2015. Recuerdo que la profe que yo iba a “desbanca” -entre comillas- era provisional y llevaba muchos años y le quedaban pocos meses para pensionarse. Alcancé a pensar en prorrogar solo por esa persona, sin conocerla. ¿Será que prorrogo para no afectar a esa profe? No sé quién será. Por cosas de la vida me llegó a oídos que *“era la profe Margarita y que lleva cantidad de años”*. Antes de tomar esa decisión me fui para la ADE y consulté. Una psicóloga del Colegio Manuel Cepeda me dijo: *“No, pues camina yo te presento a fulanito de tal y que él nos asesore qué tan conveniente es que tú prorrogues o no”*. Y fuimos y me atendieron y me dijeron *“Profe, usted ya se ganó ese puesto, ¿usted cree que por usted harían eso?”* Me hizo un poco de preguntas... *“¿usted conoce a la profe?”* y yo *“No”*. En conclusión, me dijo: *“No profe, hágale, eso ya es suyo, ya cada uno luchará lo suyo”* y yo dije *“Si ya, dejemos así”*. Pues llego al Sumapaz y la profe me demanda.

Ella creyó que yo estaba allá por palanca, algo así. El caso es que yo llego al Sumapaz con mi hija, Sarita de 8 años, Nelson se quedó en Bogotá. Solo a Sarita porque mi mamá me la estaba malcriando un poquito, le dije, ya aquí es mi oportunidad de cogerla. Y además porque yo me documenté, yo viajé primero, conocí el lugar. El día que yo me posesioné, conocí a la rectora. Y esa rectora era coordinadora y subía a rectora en ese concurso, la profe Esperanza. Cuando me uní ya era la rectora, pues de una me le acerqué, me le presenté. Mire, yo voy con mi hija de 8 años, me han dicho que uno tenía que compartir habitaciones con otros profes. Entonces yo le dije *“pues si sumercé, me deja el huequito que sea, en las condiciones que esté, yo lo arreglo, pero déjeme solita con la niña”*. Mi prioridad era esa, de no estar como con otros maestros ahí, por la niña. Pues la profe me ayudó y no me dejó cualquier habitación; nuestra habitación era regrande, con clóset, todo el mundo era aterrado. Nos hacía un frío espantoso (jajaja), con mi Sarita dormíamos con doble pijama, con gorro, pegábamos las camas, era un frío horrible, era como si uno estuviera en el polo norte.

Me dieron todas las condiciones, y entonces la profesora Margarita pensó que por esas comodidades que me dio la rectora, además, porque cuando llevé mi trasteo que me ayudó mi hermano, mi sobrina, que había trabajado en algo relacionado con bibliotecas y había conocido a alguien y me contactó con esa persona, y esa persona me contactó a otra. El caso fue que yo dejé mis corotos y mis cositas en casa de una señora que es como politiquera allí. Pues, ¿cuál fue el comentario, el chisme? Antes de yo llegar -es increíble- que yo era conocida de esa señora y que ella me había ayudado, pero todo era una real mentira, yo llegué por mis medios. El caso es que a mí me tocó ir al centro de Bogotá a mostrar todo lo del proceso del concurso, y mostrar todo lo mío. Yo decía *“¿Pero yo a cuenta de qué estoy en esto?”*; pero me tocó hacerlo. Yo nunca me crucé con esa profe, nunca la conocí, porque yo pensé que ella me iba a hacer el empalme. Después analicé (jajaja) sí, sobre todo. Cuando yo entro en ese salón, no, eso... actas, observador, cosas que uno quisiera que alguien le explicara, pero no, nada. Yo llegué a ese salón y lo cogí ya por mí cuenta.

Y estando en mi periodo de prueba, desde agosto de 2015, me ganó la beca para la maestría. Y otra vez: “Que yo tenía palanca, que a mí quien

390 me ayudaba". Pero esta vez eran tres personas no me quisieron mucho,
391 con las cuales me tocó convivir. Para viajar al Sumapaz, todos los
392 domingos salíamos a las tres de la tarde, con mi caja de mercado, ya que
393 tenía que cocinarle a Sarita cosas saludables. Había muchos profes que
394 tiraban restaurante, pero con Sarita no. Entonces yo viajaba con mi caja
395 de mercado, con la ropa limpia, que yo me llevaba para lavar, porque allá
396 el agua era más bien sucia, uno la lavaba y se pudría la ropa. Y con agua
397 limpia, porque el agua de allá no es potable. Todos los profes cargaban
398 sus botellas de agua, bolsas de agua. Y nos regresábamos los viernes.
399 Allá había jornada única, entonces nos pagaban horas extras, y
400 soltábamos niños a las tres de la tarde, y la ruta a las tres y quince, tres y
401 media arrancaba. Uno con niños, con el almuerzo, con sus cosas... era
402 un estrés salir los viernes de allá.

403
404 En una de las reuniones, cuando todo el Colegio Juan de la Cruz Valera
405 se reunía, nos reuníamos como 70 maestros, porque allá hay tres núcleos,
406 está el núcleo del Erasmo Valencia, el núcleo de la Unión, y el núcleo del
407 Tuna Alto. Y cada núcleo tiene sede hasta once y cada núcleo tiene
408 escuelitas unitarias. Yo estaba en el núcleo de la Unión, que era la sede
409 principal, ahí es donde estaba la rectoría, donde estaban viviendo los
410 profes, como más organizada, más bonita, y era donde hacía menos frío,
411 porque la veredita queda como en un huequito, entonces ahí hacía un
412 poquito de menos frío, que en las otras dos. En una de esas reuniones de
413 profes (que nos reuníamos todos) la profe Esperanza dio la información
414 de las becas, y dijo, *"el que esté interesado, lo espero en mi oficina, con
415 una memoria, para que se lleve la información"*. Pero así, una información
416 flash, yo creo que no se demoró ni un minuto diciendo eso y yo alcancé a
417 escuchar, y yo: *"Ah, bueno"*. Yo sí sabía eso de las becas, porque cuando
418 fui profe provisional en Kennedy, y cuando fui profe de Cámara y
419 Comercio, que me tocaba visitar profes, y me di cuenta de que habían
420 profes que estudiaban así: *"Wow, eso debe ser genial"* pensaba, todo lo
421 que se ahorra uno.

422
423 Me fui con la rectora, y me pasó la información, diligencé un poco el
424 formatos, sabía que tenía un proyecto, entonces como yo a todo le tomaba
425 evidencia, esa ha sido como una característica mía, que a todo le saco
426 actas, por ejemplo, si yo hago una reunión, sea con el que sea, con papá,
427 saco actas, o en los cuadernos de los niños, el observador también para
428 mí es clave: *"Papá tal cosa"*, o así, porque uno no sabe, en un futuro le
429 van a decir: *"Usted no avisó, usted..."* pues *"¡Claro que yo avisé!"* yo he
430 sido muy prevenida con eso.

431
432 Cuando leo las condiciones para acceder a la beca, tenía que estar en un
433 proyecto. Yo no tenía un proyecto así muy bien estructurado, pero me
434 puse a mirar fotos y a mirar todo, pues yo tenía todo, lo que no tenía era
435 como algo escrito, pero cuando me puse a organizar, pues ¡tome que me
436 gano la beca! La rectora cada vez que yo le llevaba y le entregaba eso,
437 me ponía peros y me dio la impresión de que ella no quería como que yo
438 me ganara eso, porque para ella era un problema, porque yo iba a pedir
439 permisos. Y en esa lejura, porque no era un permiso de un día, era un
440 permiso de tres días, vaya, haga la vuelta y después vuelva, y al otro día
441 viajando, era un complique, y cada vez que ella me ponía peros, yo me
442 devolvía y arreglaba la cosa, eso que ella me decía, pero sin mentir fue
443 como unas tres veces que me hizo eso. La última vez en la biblioteca, me
444 puse a llorar y yo: *"No, esa profe no quiere"* y la bibliotecaria, Magnolia,
445 me animó tanto, y me dio ánimos: *"No, no, profe, arregle eso, hágale que
446 usted puede"*. Y yo, lo arreglé, acomodé lo que ella me pedía. El caso fue
447 que me lo aceptó; cuando pasé todo a donde había que pasar eso a los

448	correos, y me gano la beca dizque para la Javeriana, los martes y jueves	
449	en la noche, y yo en esa lejura, (jajaja) Ese día también lloré, yo decía,	
450	<i>“pero por qué a mí”</i> , (jajaja) oiga, qué lucha. De no creer. Yo creo mucho	
451	en el poder de gestionar, puede que uno sea muy pilo, pero existe mucha	
452	gente que le pueda ayudar a uno.	
453		
454	Imposible, yo ya me gané esto, me tienen que dar otra universidad, tiene	
455	que haber otra para los profes que vivimos por acá, tiene que haber esa.	
456	El caso fue que buscando y preguntando, me encontré un teléfono de un	
457	señor del Ministerio de Educación. Fue con el Ministerio con quien me	
458	gané la beca, no con la Secretaría, por eso fue 100% condonable y no	
459	70%. Cuando yo empecé a indagar y averiguar me encontré el teléfono	
460	de esa persona, le escribí y le conté toda la historia, tal cual, todo. Lo de	
461	la rectora, que me no quería recibir. Por favor, usted, cómo se le ocurrió	
462	que yo iba a perder esta oportunidad. Todo, le conté todo, <i>“¿cuándo voy a</i>	
463	<i>pagarme una maestría?”</i> lo que me respondió fue <i>“¿A quién se le ocurre</i>	
464	<i>darle una beca a un profe de Sumapaz martes y jueves?, ¿a quién se le</i>	
465	<i>ocurría?”</i> ; le dije, pues: <i>“Ustedes son los que saben allá”</i> , el caso fue que	
466	por este señor que después lo conocí, después me dio clase en La	
467	Sabana, después me lo volví a cruzar, le agradecí, él me pasó a La	
468	Sabana. Me dijo: <i>“Profe mire, en La Sabana ya empezaron, ya habían</i>	
469	<i>empezado, si quiere vaya, hable con el decano... tal, ta, ta, ta...”</i> todo	
470	me lo dio, me lo explicó, me tocó volver a mandar papeles para el otro	
471	lado, hacer todo un proceso, una cosa loca. Entonces lo logré y me fui	
472	para La Sabana. En La Sabana recibía clase, prácticamente todo el día	
473	los sábados, digamos que era hasta las 3 de la tarde, pero uno se quedaba	
474	un poquito más ahí, haciendo cosas.	
475		
476	Entonces los viernes llegaba del Sumapaz a las 9 de la noche,	
477	cansadísima, con la niña, con maleta, con todo. Nelson me recogía, mi	
478	mamá siempre nos tenía la súper comida, eso comíamos súper. Él me	
479	madrugaba el sábado para la maestría, llegaba a las 6 o 7 de la noche el	
480	sábado a la casa, a alistarlo todo para el otro día. Así duré año y medio,	
481	ahoritica es que yo me pongo a mirar para atrás, y digo yo cómo hice,	
482	(jajaja). Y con niña y con todo; pero me gusta contar la historia, porque	
483	uno dice, pues las cosas así se pueden lograr, toca es uno esforzarse un	
484	poquito. Cuando llego a La Sabana, veinte años después a hacer una	
485	tesis, eso me dio durísimo. Tantos años sin estudiar pues para mí fue	
486	difícil, en serio, que yo me sentaba en ese computador. A mí me dejaban	
487	unas tareas y yo decía <i>“¿pero, por dónde empiezo?”</i> .	
488		
489	Estando en San Juan de la Cruz Varela, estudiando la maestría, realicé	
490	un proyecto muy bonito, sobre habilidades básicas de pensamiento, pero	
491	todo con el tema del lenguaje, después lo pude sistematizar con	
492	Compensar y el proyecto y se dio a conocer y también lo mostré en un	
493	congreso en Santa Marta, el proyecto del Sumapaz. Algo muy parecido	
494	me pasó en La Sabana a lo que me sucedió en durante el pregrado. Me	
495	dijeron <i>“para graduarse tiene que presentar la tesis o hace artículo, o hace</i>	
496	<i>una ponencia en un congreso”</i> ; entonces yo preferí la ponencia y fue	
497	cuando conseguí un congreso de educación y psicología que hacen cada	
498	dos años, que se llama Congreso SPI y lo conseguí y allá hice la ponencia	
499	del proyecto. No hice artículo sino ponencia y me lo valieron para poderme	
500	graduar. Yo me gradué en el 2018, en agosto, el día del cumpleaños de	
501	Bogotá, el 6 de agosto del 2018, me gradué de La Sabana de Maestría en	
502	Pedagogía. Y pues digamos que después de eso, digamos 18 (hace	
503	cuentas) hace cinco años me gradué, pues no me he quedado quieta.	
504	Pertenezco a una red. A la red de lenguaje, donde Fabio Jurado es nuestro	
505	coordinador.	

506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563

Yo pertenezco al Nodo Bogotá, él es Profesor de la Nacional, esa red es una maravilla, y llegar allá también es otra historia. Aquí hay muchos colectivos, yo soy del programa Semillando. En mi grupo somos cinco maestras de distintos colegios y así como nosotros pertenecemos al Nodo Bogotá, pues hay otros: está el Nodo Valle, está el Nodo Eje Cafetero y hacemos un encuentro, un encuentro nacional cada año. Por ejemplo, el año pasado estuve en San Gil con toda esta gente de la red. Y este año estuvimos en San José del Guaviare y es pura gente que investiga sobre el lenguaje. Es una cosa espectacular. Tenemos la posibilidad de escribir un libro, de escribir artículos, porque ellos están con el Aula de Humanidades, con esa editorial y Fabio Jurado pues es una eminencia.

Cuando yo salí de la universidad, no quería desvincularme de lo académico, no, qué rico, porque a mí me parece que estarse formando es importante. Y segundo, a mí me parece que los proyectos que uno hace como maestro dentro del salón, no se pueden quedar ahí. Eso lo vine a entender ahoritica estando con el Distrito. Yo no lo entendía antes, ¿sí? Lo vine a entender fue ahoritica. Pero ¿por qué lo vine a entender ahoritica? Porque veo que existe la posibilidad de mostrarlo, ¿sí? Que fue lo que yo hice en el Congreso de Santa Marta, mostré el proceso del Sumapaz⁵. Lo mostré con Compensar. Entonces, después de Juan de la Cruz Varela, llego yo al Colegio El Destino, por un pico de estrés, allá en el Sumapaz. Viajando hacia el Sumapaz, un lunes en la mañana me volqué con Sarita en el carro. Nos volcamos en el carro porque me dio un micro sueño.

Cuando yo empecé a estudiar me compré un carrito. Y ese carrito, pues, la idea era viajar a Chía en él. O sea, yo lo usé mucho para estudiar, mejor dicho sobre todo para el trabajo y para estudiar. Recuerdo que una noche de domingo para amanecer lunes solté el computador como a las 12 y me levanté a las 2 para irme para el Sumapaz. Yo salía al Sumapaz cuando me iba en mi carrito, me iba el lunes a las 3 de la mañana y llegaba a las 7, a coger clase a las 7 y media. Llegaba a las 7:00 am y corra, uniforme de Sarita, yo también uniforme, comíamos cualquier cosita y cada una para su salón. Pero yo hacía eso de vez en cuando, pero cuando empecé a estudiar me gustaba hacerlo por quedarme un poquito más en la casa, los domingos en la tarde noche.

Cuando empecé a estudiar y me empecé a recargar con mucho trabajo, yo llevaba 20 años sin estudiar. Casi 20 años sin estudiar. Entonces mientras el cerebro se adaptó y todo, digamos que fue difícil. A mí me costaba escribir y me cuesta todavía. Entonces en esas recargas de cosas, me monté al carro muy cansada, muy agotada y en el Alto de Caicedo, como por el camino se encontraba gente del ejército a mí me daba miedo parar y dormir un ratico, me daba pánico, yo prefiero andar y llegar. Pues resulta que en el Alto de Caicedo, que es la parte más alta del Sumapaz, me salí de la vía y nos volcamos; y el carro quedó con las llantas de lado, o sea, no alcanzó a volcarse totalmente. Nelson que fue con la grúa a sacar el carro dice que debajo del carro... que caí como en un frailejón, o sea, no caí ni siquiera en una laguna, gracias a Dios, o sea, todo favoreció, porque eso está lleno de lagunas por allá, pequeñas, grandes y medianas. Pero sí había agua, obviamente, habían frailejones, pero cuenta Nelson que fue el que sacó el carro con mucho cuidado con el señor de la grúa y con otras personas, que debajo había una raíz, que parecía un brazo, decía: *“Adri, eso parecía un brazo así, entonces, ¿qué fue lo que pasó? la detuvo esa raíz a usted y el carro no dio la vuelta”*.

564 Cuando cayó el carro eran las 5 de la mañana, todavía estaba oscuro,
565 cuando quedó el carro así, y yo abrí los ojos porque ya estábamos girando,
566 Sarita gritó y fue cuando yo me desperté. Sarita quedó allá, allá metida,
567 porque yo la acostaba en el lado de atrás sin cinturón, sino acostadita con
568 un poco de cobijas, y bueno, y Sarita venía de haberle quitado una férula,
569 porque se había fracturado un pie en el Sumapaz, y venía a sustentar
570 unos trabajos, (jajaja -risa nerviosa-) y se volvió a lastimar el pie.

571
572 Yo lloraba, era de esa tristeza de habérmela llevado, porque los profes si
573 me decían: *“Qué profe, eso ya déjela”*; pero yo por la conciencia de que
574 Sarita no, *“usted tiene que ir a sustentar como se le ocurre y no sé qué”*;
575 y ella bien chiquita pues la llevé casi que a la fuerza, más por mi voluntad,
576 no porque me estuvieran exigiendo. Cuando la niña *“mami me duele el*
577 *pie”*. No, Dios mío, casi que no salimos de ahí, porque salimos por mi
578 puerta, y lo peor fue que yo medio empujé el carro, y dije bueno, *“el carro*
579 *está ahí como bien”*, entonces me volví a meter a sacar la maleta del
580 computador y todas las cosas, la maleta de la comida, y dije voy a sacar
581 esas cosas, y ya. Pasó un señor en una moto, le di plata, le dije: *“Mire,*
582 *dígale a la rectora tal que estoy en estas, no sé qué, y si pueden llamar,*
583 *que llamaran a mi esposo”*, porque no cogía señal. El señor me dijo: *“No,*
584 *camina un poquito hasta allí, que yo vi como militares por ahí, ellos tienen*
585 *señal y te hacen la llamada”*. Y así fue.

586
587 Y Sarita era la que me calmaba porque la que lloraba era yo: *“tranquila*
588 *mami, que estoy bien, mírame, estoy bien, estamos bien”*; pero yo no
589 podía del remordimiento, porque yo fui muy irresponsable de haberme
590 subido así, entonces cuando pasa eso, el médico me dijo: *“No, profe usted*
591 *no puede seguir allá”*; y además, porque yo tenía unos problemas allá con
592 dos maestras del ciclo y no, es una cosa muy complicada, es una cosa
593 muy difícil el trabajo en equipo que nada que ver, pero si nos exigían cosas
594 juntas, pero ellas no se adaptaban, yo trataba, pero no les gustaba. El
595 caso fue que cuando él me dijo eso, dije ah no, ya me dio la
596 recomendación, eso era ya medicina laboral, eso era ya lo del traslado,
597 era rapidísimo.

598
599 Para el traslado tocaba ir los martes a donde William Gil, así se llamaba
600 el señor de la Secretaría que daba los traslados y yo los martes allá
601 metida. Yo sí empecé el año siguiente en Sumapaz, pues yo le decía a mi
602 esposo, pues vaya, y en una de esas veces yo lo llamé a las tres en punto,
603 y le dije, pásenme al señor, y me lo pasó y me dijo: *“Profe, ¿cómo está?*
604 *no sé qué”*, cuando me dice: *“Le voy a leer lo que hay”*, y listo: *“Hágale*
605 *William”*, cuando me dice que está El Destino, El Destino en la mañana,
606 de no creer, yo seguía en la ruralidad, seguía con ese soporte económico
607 que dan; yo no lo podía creer, no lo pensé, dije, claro, ese me sirve, hay
608 un jardín, jardín en la mañana, *“El Destino, sí dame ese, dame ese, dame*
609 *ese”*, ese día brinqué de la felicidad, yo no lo podía creer, ese mismo día,
610 al otro día, aliste todo, dejé todo empacado.

611
612 Yo alcancé a llegar al Sumapaz a la semana de desarrollo institucional, y
613 esas profes cómo me miraban, dirían, *“esta profe otra vez acá”*, pero yo
614 ya sabía que eso me iba a salir, yo sabía que eso me iba a salir. Entonces
615 me fui para donde el profe Hermes (Rector del Colegio Rural El Destino),
616 él estaba recién llegado, el profe me llevaba poquitico, yo recuerdo que yo
617 cogí mi carrito, me vine, paré en El Destino, con la carta que decía inicio
618 de labores y toda esa vaina. Y oiga, ¡qué cosa!, el profe casi no me recibe,
619 una semana me mantuvo penando, porque como yo iba con ese papel de
620 salud mental, porque era pico de estrés. Pero yo estaba bien, yo sabía
621 que estaba bien, pero como él estaba con el tema de la profe Victoria

622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679

como saliendo (profesora que estaba en proceso de pensión por invalidez por salud mental), él estaba como con ese problema ahí, pues ahorita lo entiendo, pero me tuvo una semana, una semana. Yo decía: *“Este profe no me va a dar esta oportunidad”*. Y yo más feliz, porque iba a quedar en El Destino.

Cuando a la semana, dije: *“No, me tocó contarle toda la verdad”*; y me tocó irme con toda mi carpeta médica y como yo sabía que había pico y placa a las seis de la mañana, yo llegué temprano y él llegó temprano, y me le metí a la oficina como a las seis y cuarto. *“No profe, qué pena, yo ser tan atrevida, no sé qué, mire, profe, le voy a decir la verdad. Si usted me tiene aquí una semana, pues dígame si usted me va a recibir o no, pero yo le voy a explicar toda la mi situación, no crea que es que yo estoy loca o una cosa así, o le voy a dejar el trabajo tirado, o voy a maltratar a los niños, sí, déjeme, yo le explico todo”*...y apenas me escuchó toda la historia, le conté todo, hasta el más mínimo detalle, del Sumapaz de todo el tema del estrés, bueno, allá, aparte las cosas, hubieron otras cosas... se me robaron una plata, se me robaron cuatro millones de un fondo que yo hice y esa plata me la han robado del cuarto. O sea, yo estaba así súper cargada, yo decía: *“¿Pero, porque no me quieren acá?”*

El caso fue que todo se lo conté con lujo de detalles y me dijo: *“Listo, profe, le voy a dar la oportunidad”*; *“Sí profe, déjeme, que yo no lo defraudo a usted, yo conozco mi trabajo, no se preocupe. Sí, no se preocupe”*. Y era para abrir jardín, era para esos niños chiquitos nuevos que llegaban, (jajaja) entonces, niños nuevos, profe nueva, el caso fue que así fue y ya llegué. En el Destino llegué en el 2018... 18, 19, 20, 21. Durante esos años yo hice un proyecto que llamaba Cien Lenguajes. También así como bajo perfil, sí, como a puerta cerrada, digámoslo, porque también allá trabajar en equipo también difícil, difícil, difícil, yo también lo intenté. Yo no puedo decir que haya sido siempre yo, o sea, yo lo intentaba. Entonces yo fui maestra en el 20, 21, del proyecto Cien Lenguajes.

Y me cogió la pandemia en El Destino, y era la única profe de preescolar que daba clases en los jueves virtuales, la única *“¿Cómo no se va a poder que los niños estén en una pantalla?”* El que pueda así sean dos o tres, no importa, y así empezamos. Cuando ya no eran dos o tres, sino que eran diez, y se fueron vinculando, hasta que al siguiente año ya las otras profes dijeron: *“Ahhh pues cómo no se va a poder”* si todos los profes, si todos los papás tienen internet.

El proyecto se llamó Cien Lenguajes y también, un proyecto muy bonito y lo presenté con el IDEP y con la Universidad de EAFiT. Después, como a mí me ha gustado el tema de las escuelitas, entre comillas, porque mi rector actual escucha escuelitas y mejor dicho lo “vacea” a uno, pero uno lo dice de forma cariñosa, pero él no lo ve así. Yo decía, no, *“qué rico las escuelitas”* y más que no se pudo trabajar en equipo como yo quería en El Destino. Yo supe que las escuelitas de arriba (de Usme alto) necesitaban un educador especial, entonces, un día, en un descanso en el colegio El Destino, pedí permiso y me fui a buscar al profe Julio sin conocer (director rural de las escuelas de Usme Alto). Le dije: *“Profe yo soy fulanita de tal, yo soy educadora especial ¿usted por qué no me trae para acá como educadora especial?”*. Me dijo: *“No, profe, yo no puedo hacer eso. Yo podría, de pronto, si hay una vacante de preescolar, yo la traigo, y estando usted como profe de preescolar, yo puedo hacer el cambio”*. Le digo: *“Bueno profe, de todas maneras, yo estoy aquí en El Destino, ya no sé qué...”*.

680 Me acuerdo qué, desayunamos, porque en todas las escuelitas hay cocina
681 y uno desayuna y todo. Y a los dos años, a los dos años me llama el profe
682 Julio, él me contactó. Me dijo: *“Profe, hay una vacante, hay dos vacantes*
683 *de preescolar, ¿le interesa?”* Le dije: *“Claro que me interesa mucho,*
684 *mucho, mucho”*. Y fue cuando empezamos el proceso, yo ya tenía el
685 certificado del IDEP, de que había participado con ellos; entonces entre
686 los traslados el que más me aplicaba era este, tener un incentivo con el
687 IDEP y dije, pues acá lo tengo y empecé a pedir la carta porque no la tenía
688 porque estaba como cerrando ese proceso y el traslado se dio facilito,
689 facilito; y fue cuando me fui para allá en el 2019, estamos en el 24 ¿no?
690 Yo llevo todo el 22 y todo el 24 con ellos y estando allá con ellos, en el 22,
691 el año antepasado, es cuando sale lo de STEM, que también fue un logro
692 bonito.

693
694 Uno tiene la posibilidad de mostrar el trabajo que hacen los niños, ¿por
695 qué no hacerlo? Y más del campo, ¿sí? Digamos que esas oportunidades
696 se dan en esos programas del IDEP, de la Secretaría, de las Cajas de
697 Compensación. Eso es a lo que yo le apunto, yo sé que es trabajo extra,
698 yo lo sé, le toca a uno quedarse más o llegar más temprano o llegar a la
699 casa y escribir o mandar tal cosa, eso es trabajo extra. Pero yo lo hago
700 con mucho gusto porque uno sabe que, digamos, que esa presencia de
701 los niños de por allá se va a ver en algún momento y eso fue lo que me
702 pasó con STEM. Entonces, cuando llega Saber Digital y yo trabajo con
703 una profe que le quedan dos años para pensionarse, digamos que la
704 visión de ellos es un poco diferente también a la de uno. Pero me ha ido
705 bien con ella, gracias a Dios. Cuando yo llegué lo que más le pedí yo a
706 Dios es tener un buen equipo de trabajo. Yo decía: *“No, qué rico uno llegar*
707 *a un colegio donde uno la rompa con los profes, pero bien chévere”*. Que
708 no se me ha dado hasta el momento, porque con ella me ha tocado
709 entenderla mucho, pero al menos ella dio apertura, y al menos no me dice
710 que no a las cosas, se adapta. Que me ha tocado recordarle algunas
711 cositas, pero aun así.

712
713 Cuando estuvimos en la Gala de los Mejores con ella, ese día me abrazó
714 y me decía: *“Adrianita, yo he aprendido mucho de tí”*; feliz ella. Le vi en su
715 rostro que estaba contenta, Pero obviamente fue un trabajo de las dos,
716 pero yo lo direcciono mucho, yo soy la que escribo, yo soy... *“No,*
717 *pregúntele a Adrianita, todo es con Adrianita. Todo es Adrianita”* Ay Dios
718 mío.

719
720 Eso pasó con Saber Digital. Cuando hice lo de Saber Digital, pues les
721 escribo a STEM. Allí había que participar en un proceso, unos pasos,
722 hacer una presentación. Yo ya sé cómo es eso. Cuando Nidiecita me mira
723 y me dice *“¿le hacemos o qué, Adrianita?”* Le digo, pues... Pero esas
724 preguntas de ella, es porque me figura a mí (jajaja).

725
726 El caso fue que empezamos el proceso y esos niños del campo son muy
727 lindos, son súper propositivos, toca darles la oportunidad de que hablen.
728 En esta escuelita tengo los niños más pequeños, tengo niños de tres a
729 ocho años y yo se los tengo que pasar a Nidia, entre comillas, ya leyendo
730 y escribiendo, pero yo se los paso con otras habilidades más fuertes. Ellas
731 solo se fijan en la lectura y en la escritura, pero yo se los paso con otras
732 cosas⁶. Los niños que yo le pasé a ella el año pasado son niños más
733 propositivos, que hablan más, en una salida preguntan. Entonces uno dice
734 *“Este pasó por mis manos”* ¿sí? Pero como ellos se fijan, saben leer y
735 escribir. Eso es como lo primordial para ellos.

736
737

738	El caso es que en STEM nos inscribimos con niños de ella y un niño de	
739	mi salón, el de segundo más grandecito de mi salón. Y empieza todo un	
740	proceso que ellos nos dan el paso a paso. No es que fuera difícil porque	
741	ellos nos iban diciendo como qué tocaba hacer, pero los niños si generan,	
742	los mismos niños identifican una necesidad. Ellos solitos la identificaron	
743	en el medio de las conversaciones y después ellos generan la solución	
744	también. Que fue cuando entrevistamos al profesor Nixon Medina del	
745	Destino con Sebastián y con Juan Pablo y ellos no lo olvidan, lo recuerdan	
746	todavía al Profe Nix.	
747		
748	Entonces, de 600 equipos que se inscribieron, quedamos en el puesto	
749	octavo. Fuimos subiendo, fuimos subiendo. Cuando llegamos allá, que	
750	eran 50 finalistas, pues yo sí tenía mucha esperanza que de pronto	
751	quedáramos. De pronto quedáramos, uno no sabe. Pero no, había unos	
752	proyectos muy geniales. Pero el único colegio rural creo que éramos	
753	nosotros y otro éramos como solo dos colegios rurales dentro de toda esa	
754	gente. Y yo les dije a mis niños que fuéramos con Ruana y fueron con	
755	Ruanita de Ovejo, todos con Ruanita de esas blanquitas. No, se veían	
756	divinos a mí se me ponía la piel de gallina cuando los veía. Yo los grabé	
757	exponiéndole a esos tres jurados. Y ese video es espectacular.	
758		
759	Y así, todos serios. Solamente hay uno como medio jocoso. Había dos así	
760	todos serios. Y el otro si no. Pero mi Juan Pablo, eso sí, el de segundo, se	
761	defendió, era el que más hablaba. El punto fue que el prototipo que	
762	hicimos pues no nos funcionó en el momento. Se le salió el agua por todo	
763	lado. No funcionó mucho. Entonces apenas Juan Pablo me miraba y yo	
764	con la piel de gallina. Y sufrimos con eso. No se pueden imaginar cuántas	
765	tardes nos quedamos en Las Mercedes tratando de que eso funcionara.	
766	Yo pienso que eso no nos favoreció. Porque cuando funcionó el sistema,	
767	se le salió el agua. Y nosotros nos mirábamos con los niños y no, ya pailas.	
768	Pero muy hermoso. Fue un proceso maravilloso. Pues algo que me da	
769	tristeza en medio de todo, de lo que cuento es que a veces los rectores y	
770	los jefes no ven eso. Eso pasó en lo privado.	
771		
772	Me pasó con el profe Miguel en el colegio Cafam, cuando salí de allí. Y	
773	sigue pasando. Hay profes que no reconocen lo que uno hace. El consuelo	
774	que nos queda, decíamos en la Gala de los Mejores con Nidiecita, las dos	
775	ahí sentadas, decíamos que el consuelo que le queda a uno es que son	
776	los niños a los que les queda el aprendizaje ⁷ , y digamos allá en el Colegio	
777	Rural Las Mercedes, pues aquí hoy saben que hay un colegio que se llama	
778	Rural Las Mercedes, y que hay unos niños que hacen algunas cosas en	
779	ese proyecto.	
780		
781	Me parece que eso es muy valioso. Ese día de la Gala de los Mejores,	
782	digamos que el proyecto de nosotras fue por lectura y escritura	
783	precisamente, este proyecto se llama Tejiendo Identidad Campesina.	
784	Entonces, cuando yo llegué a Las Mercedes, algo muy lindo que hizo	
785	Nidiecita, que no lo hace un profe de esas edades ni de esos años de	
786	servicio, fue que en la biblioteca me mostró, sacó un poco de carpetas,	
787	porque lo que ella hacía era tomar fotos y archivarlas. Me parece bien,	
788	pero lo que ella no hace es escribir. Cuando me muestra eso, ella hizo del	
789	árbol nativo, un bosque nativo, un bosque con árboles ya gigantes donde	
790	los que son ya profesionales los sembraron cuando eran muchachos y	
791	está el bosque en la escuela, y ella se siente súper orgullosa de eso. Me	
792	mostró fotos de ese proceso, fotos de la huerta, fotos de no sé qué, y yo	
793	la escuchaba y pues me dio mucha gratitud que lo hiciera conmigo. Muy	
794	lindo que comparta todo eso conmigo. Entonces fue cuando en esos días	
795	yo le dije a ella: <i>"Nidiecita, pues si tú quieres, empecemos a recoger eso</i>	

796	<i>que tú haces y démosle como una formita para que no sea como tan</i>	
797	<i>abrupto que yo llegue con una vaina nueva”.</i>	
798		
799	Yo le expliqué a ella que lo mío era el lenguaje, que lo mío era la lectura y	
800	la escritura, yo siempre trabajaba todo el tema del lenguaje, pero: “ <i>Si</i>	
801	<i>sumercé quiere, pues tengamos presente todo lo que sumercé ha hecho</i> ”.	
802	Hicimos el proyecto que se llama Tejiendo Identidad Campesina y con ese	
803	proyecto fue que me fui para México en abril y con ese proyecto fue que	
804	estuvimos ahorita en la Gala de los Mejores y es el que yo muestro	
805	siempre: Tejiendo Identidad Campesina. Entonces por medio de los	
806	productos que se cultivan en la vereda, por medio de las prácticas porque	
807	allá todavía hilan la lana, hacen queso, hacen yogur. Este año quisimos ir	
808	a las casas y cocinar las recetas de las abuelitas.	
809		
810	Entonces la profesora hacía su actividad, su gestión, pero yo eso lo	
811	transformaba en lectura y escritura y tienen una cantidad de textos ahí con	
812	eso. Lo que nos llevó a la Gala fue Tejiendo Identidad Campesina. Me	
813	siento bien agradecida con Nidiecita, no ha sido fácil, pero al menos ha	
814	sido reconocido. El día de la gala me abrazo y ella que es así como muy	
815	seria: “ <i>Adrianita he aprendido mucho de usted</i> ” y no sé qué. “ <i>No, Nidiecita,</i>	
816	<i>es que todo en la vida se puede lograr</i> ”, pero toca es como hacerlo sobre	
817	todo con amor. Sobre todo con cariño de lo que se hace. Y defenderlo.	
818	Porque no faltan los que hablan mal de la educación o de la educación	
819	pública. Le toca a uno estar como defendiendo eso porque no todos	
820	somos iguales, ¿sí? Cuando alguien habla así, pues no todos lo hacen,	
821	como hay profes que ya sabemos cómo son, hay otros muy pilosos y que	
822	sacan unas cosas pero maravillosas.	
823		
824	Cuando uno se enfrenta a la idea de que uno se va a ganar un salario con	
825	ese trabajo, hay cierto grado también de responsabilidad ahí. Las	
826	prácticas, digamos que le dan como una perspectiva. Pero no totalmente.	
827	Pienso que las prácticas tienen que ser muy reflexionadas. Pero la	
828	reflexión que uno hace del pregrado no es la misma, pues uno no es el	
829	mismo de antes. Uno madura a través del tiempo.	
830		
831	Sí, hubiese querido mucho que se contrastara todo lo que le enseñan esos	
832	teóricos, o las personas que mencionan, que uno estudia, que Vygotsky,	
833	que toda esa gente que uno estudia. Que Piaget, los de siempre. Ahoritica	
834	es que uno escucha a unos nuevos, que Oliver... pero contrastar eso con	
835	la práctica. Pero eso hace falta.	
836		
837	Tampoco nadie me dijo “ <i>Qué bueno que usted escriba sus reflexiones</i> ”,	
838	por ejemplo. Que eso lo he venido aprendiendo no hace mucho para acá,	
839	o sea, hace poco. Es importante escribir, porque no todo queda acá en la	
840	memoria. Cuando uno mismo hace la reflexión, después uno conversa con	
841	alguien y hasta puede sacar sus apuntes y decir, mire... Digamos que	
842	esas prácticas sí requieren ser más reflexivas. Desde uno mismo y desde	
843	el profe que le esté asesorando, que no sé cómo llamar a esa persona	
844	ahorita, y desde los mismos compañeros.	
845		
846	Después la realidad que se vive, uno llega a colegios donde no hay equipo	
847	de trabajo. A usted le toca sola. Qué tristeza. Que yo tenga una red con	
848	una profe de Suba, con una profe pensionada, con una profe de Kennedy	
849	porque en mi colegio no encontré con quien. Porque yo les dije “ <i>profes,</i>	
850	<i>pertenezco a una red de... porque yo quisiera hacer una red con profes</i>	
851	<i>rurales</i> ”. Yo sueño con eso, que sean rurales, para empezar a escribir de	
852	la ruralidad. Que me parece que no hay nada escrito, que hace mucha	
853	falta investigar sobre lectura y escritura en la ruralidad. O sea, un niño del	

854	campo, no sé, que tiene menos oportunidades y menos acceso a todo,	
855	pues el proceso tiene que ser diferente, pero no hay con quién.	
856		
857	Entonces, la práctica, la clave es que sea reflexiva en algún momento y	
858	contrastarla con los teóricos, porque qué rico es contrastar, porque esa	
859	persona que investigó y descubrió tal cosa, pues mirar, si en mi contexto	
860	pasa lo mismo o no pasa lo mismo, pues para beneficio de los niños. Todo	
861	el tiempo es para beneficio de la educación, es lo que uno dice.	
862		
863	Yo intento hacer las cosas mejores, así nadie me vea, en lo privado, se	
864	me paraba el coordinador Jairo, que era así súper serio. Y yo tenía que	
865	actuar, casi que por darle gusto a él. Era la verdad, por darle gusto, porque	
866	él se iba y yo ya seguía con lo mío. Él cogía los cuadernos y cogía el plan	
867	de estudios y si usted va acá, pues va con las otras dos profes, y eso a mí	
868	me estresaba. ¿Qué pasa ahoritica en lo público? Pues con la pedagogía	
869	por proyectos, que es lo que yo hago. Yo tengo niños de distintas edades.	
870	Y entre comillas, mi rector ¿qué es lo que quiere? Pues que haga mesitas,	
871	porque eso es lo que él quiere con la Escuela Nueva; que yo haga mesitas,	
872	y que les ponga la cartilla de transición aquí, la cartilla de primero y la	
873	cartilla de segundo, y que copien. Él sería feliz con eso. Pero él no se mete	
874	en eso. Él sabe que yo hago pedagogía por proyectos, entonces yo monto	
875	todo un proyecto, el proyecto de las mariposas que fue este año, por	
876	ejemplo. A través del proceso de la mariposa trabajé lectura, escritura,	
877	algo de ciencia, algo de sociales, los tipos de vivienda, un poconón de	
878	temitas, que yo iba salpicando del plan de estudios, y decía, ya trabajé	
879	esto (jajaja), ya saqué esto, ya saqué eso, pero no en el orden cronológico	
880	como lo pide un colegio privado.	
881		
882	Para mí es muy significativo, muy valioso que un niño del campo pregunte.	
883	Que día hicimos una salida a la granja de la Casa Feliz, a donde Gonzalo	
884	que trabaja con retamo espinoso. Contacté a don Gonzalo, porque todas	
885	las salidas yo las contacto, y bueno. Por medio de un vigilante del colegio.	
886	Entonces, que vayamos a la Casita Feliz, me hice la salida, no sé qué y	
887	los niños cómo preguntaban. Y luego me encuentro en el Facebook su	
888	comentario que eso me llenó de alegría y me decía que los niños le habían	
889	encantado porque preguntaban, yo decía <i>“qué maravilloso que él</i>	
890	<i>reconozca eso”</i> , así que eso lo tuve por ahí en el estado porque yo me	
891	sentí muy orgullosa porque claro, yo recuerdo que en esos días, como dos	
892	semanas preparándolos. <i>“Nos vamos a ir a la casa de fulanito de tal”</i> , les	
893	mostré videos para que ellos llegaran contextualizados.	
894		
895	Qué es lo que pasa a veces con los profes tradicionales, que hacen las	
896	cosas y suponen que los niños tal cosa. No, a los niños hay que	
897	explicárselos el por qué, o el para dónde o el para qué, que es lo que a mí	
898	me gusta hacer con los chiquiticos. El caso es que en esa visita se	
899	lograron cosas maravillosas con los niños porque preguntaron mucho. Yo	
900	pienso que estar en la ruralidad sería un desperdicio total si no se	
901	aprovecha el territorio, total y nosotros como profes no podemos	
902	limitarnos. Yo sé que hay una normatividad pues listo, pidamos el permiso	
903	un mes antes si los piden, hagámoslo. No por eso limitarnos.	
904		
905	Ser maestra de la educación pública me permite ser como más libre en	
906	eso, más libre, esa es la palabra, entonces por eso hemos hecho tantas	
907	salidas, los he traído al Tunal, fuimos a la UniMinuto a conocer otros	
908	espacios, saber que existen tantas cosas, es como brindarles otros	
909	espacios distintos también y aprovechar la ruralidad es inconcebible que	
910	uno estando en el campo no pueda salir.	
911		

912	Algo que me encanta es poder compartir los saberes, poder hablar del	
913	mismo tema con una persona que le apasiona igual que a uno. Eso no se	
914	encuentra fácil, es la queja de casi todos los compañeros de las redes. A	
915	veces nos ponemos a charlar y eso es lo que uno encuentra en el colegio,	
916	que no hay con quien hablar y compartir. Cuando yo llego a las redes yo	
917	llegué a un encuentro de redes que hizo el IDEP, que me entero por medio	
918	de un mensaje de correo que iba a haber un encuentro de redes entonces	
919	yo me pregunto ¿esa vaina qué será? pues me acuerdo que, del Destino	
920	salí sin almorzar (jajaja), cansada pero voy a ir, ¿eso qué será? Y me fui	
921	para el IDEP.	
922		
923	Allá en un salón grande estaba la red de inclusión, había mucha gente,	
924	hicieron actividades entonces yo empecé a preguntarle a alguien de qué	
925	se trataba, me contextualizo un poquito y fue cuando conocí a los de la	
926	Red de Lenguaje cuando miré esta es la red de lenguaje ya me contacté	
927	con una persona ahí y ya por ahí me fui metiendo. Me dijeron “No, tienes	
928	que pagar una membresía, tienes que tener un equipo”. Empecé a	
929	conseguir un equipo con compañeras de La Sabana, con compañeras que	
930	estudié hicimos como dos o tres encuentros, no hicimos más porque a	
931	cada una se le complicó: una tenía el esposo enfermo, la otra no sé qué	
932	cosas y no pudo.	
933		
934	El caso fue que un colectivo me acogió, un colectivo me acogió y me dijo	
935	pues que si quería estar en sus reuniones como asistente y pues me	
936	acogieron. Pertenecer a una red, le abre a uno la perspectiva como	
937	maestro porque uno sabe que uno puede investigar.	
938		
939	Yo sueño con investigar en el aula yo les decía en algún espacio en la red	
940	que uno es un científico de la educación y uno puede serlo porque, yo les	
941	decía, así como un doctor, cierto, un doctor se actualiza, ¿cómo es posible	
942	que las prácticas pedagógicas sean las de hace cincuenta años?	
943		
944	Un niño aprende con mamemimomu, pero qué tal si yo le enseño de otra	
945	manera y ese niño más adelante va a ser más propositivo, más	
946	argumentativo, cierto se va a desarrollar más en lo oral; aparte de leer y	
947	escribir; entonces digamos que ese es como mi argumento yo desarrollo	
948	primero eso y luego la lectura y la escritura porque eso llega porque llega.	
949	Pero lo importante es que él desde acá pues tenga como un pensamiento,	
950	esas habilidades como más dispuestas al aprendizaje. Pertenecer a una	
951	red, todos deberíamos pertenecer a una red, todos los maestros	
952	deberíamos pertenecer. Pero eso requiere tiempo, tiempo que la gente no	
953	quiere dar.	
954		
955	La red donde estoy hace un encuentro internacional cada dos años porque	
956	esa red también es Latinoamericana. Joseph Oliver fue la que impulsó	
957	eso, el otro año el encuentro es en Argentina y toda la gente hablando del	
958	lenguaje, ¡super! (jajaja) y hay profes universitarios, profes de colegio.	
959		
960	En el IDEP, que fulanito va a mostrar su proyecto, y yo me pegaba esos	
961	viajes solo para escucharlos. Cuando yo empecé a entender que lo que	
962	uno hace también es importante, que es lo que pasa en el aula, cuando	
963	uno está ahí tan solito, que uno cree que eso no es importante. Pero a mí	
964	el IDEP me abrió los ojos. Por ejemplo, Alexander Rubio, para mí esa	
965	filosofía de él y esa forma de ver a los pedagogos me parece genial y me	
966	abrió mucho los ojos. Porque yo decía, ah bueno, lo que uno hace sí. Por	
967	ejemplo, yo me fui con nueve de profes para México en abril.	
968		
969		

970	<p>Mi proyecto, uno no lo ve tan boom, pero sí. Y ustedes vieran, todos los días tocó exponerlo, en todos los días lo expuse en la Pedagógica de México, lo expuse en CONAPE, que es como decir aquí el Ministerio. Todos los días había que exponer y entonces allá, digamos que hacían preguntas de su proyecto. Sí es importante y sí es valioso, yo decía, sí, pero como uno está acá metido en su cascarón, pues uno cree que no sea importante. Pero cuando uno lo empieza a mostrar, digamos que ese estatus de profe investigador, como que uno se empieza a convencer de eso. Y esos ojos no se los abre a uno nadie, uno mismo se los abre.</p>			
971				
972				
973				
974				
975				
976				
977				
978				
979				
980			<p>Y yo ¿cómo me di cuenta? pues estando en lo público, porque estando uno en lo privado, no es por nada, pero es ahí agachado haciendo lo que le dicen allá en el colegio, que el plan de estudios es este. Qué es lo que pasa ahorita con la política pública de lectura y escritura. Yo me gané este premio, pero donde la red vea que yo estaba ya como ganando en este premio no me hubieran aplaudido mucho porque la política de lectura y escritura es otra, es de hace 50 años. Ellos pretenden que sigamos enseñando con sílabas y así no es. Entonces yo quiero investigar, demostrándoles, que con proyectos de aula el niño también aprende a leer y a escribir. Esa es la idea.</p>	
981				
982				
983				
984				
985				
986				
987				
988				
989				
990	<p>En el nodo que yo estoy, en Semillando hay una profesora pensionada y es la coordinadora de nosotras. Es la que nos llama, es la que nos hace pensar, es una profe que nos dice... pero apasionadísima y está pensionada. El nuevo colegio de Suba, el de Abel Rodríguez, que es más bien nuevo, allá quieren trabajar por campos de pensamiento y llamaron a la Red del Lenguaje, a Fabio Jurado. Está Sonia, que es la coordinadora, una compañera de mi grupo y otros profes de la red, están tratando de integrar el currículo en campos de pensamiento. A la profesora Luisa de la Escuelita del Hato la jalonaron para ese colegio. Entonces, ese colegio sólo tiene profes que manejan pedagogía por proyectos. Yo me imagino que ese colegio tendrá que tener resultados diferentes. Pero la idea es que el Abel Rodríguez, inclusive la esposa de Abel Rodríguez está en la red, la profe Cecilia Bayona, ella hace parte de la red. Entonces lo que está haciendo Fabio Jurado, es tratar de demostrar que cuando uno trabaja por proyectos, todo el tema de lectura y escritura fluye con mayor potencia, que enseñar con mamemimomu. Es una lucha, es una lucha con ese mamemimomu (jajaja). Es una lucha.</p> <p>Mi sueño es investigar la verdad y aprender a ser más fluida en la escritura porque eso sí me cuesta, pero yo pienso que no es imposible. Y puede uno encontrar más profes inquietos en más colegios, no solo en un colegio. Pero si hace falta, por ejemplo, en el nodo, cuando yo me reúno, se reúnen una vez al mes en la Nacional y nadie toca el tema ruralidad. En STEM, cuando yo asistía, pensé que iban a mencionar el tema ruralidad, pero no. Lo generalizan, lo meten ahí como en el montón. Entonces, qué rico uno poder hacer la diferencia con algo, así, y ¿cómo se hace? pues por medio de alguna investigación.⁸</p>			
991				
992				
993				
994				
995				
996				
997				
998				
999				
1000				
1001				
1002				
1003				
1004				
1005				
1006				
1007				
1008				
1009				
1010				
1011				
1012				
1013				
1014				
1015				
1016				
1017				
1018				
1019	<p>Fin de la entrevista.</p>			
1020				
1021				
1022				
1023				

--	--	--

--	--	--